

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

REVELANDO A “FACE OCULTA” DA PACIFICAÇÃO: JORNALISMO CONTRA-HEGEMÔNICO ANTE A BARBÁRIE DAS UPP’S

 DOI: 10.5281/zenodo.16218965

1. Elisa Gutierrez Correa
2. Matheus Guimarães de Barros

1. Graduanda em Jornalismo pelo Centro Universitário Academia, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil;
2. Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Palavras-Chave: Rio de Janeiro; Segurança Pública; Pacificação; Violência de Estado; Jornalismo Contra-Hegemônico.

Introdução: O presente trabalho discute a relevância que jornais comunitários e independentes tiveram durante o período de vigência efetiva das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2017, ao revelarem e denunciarem as múltiplas violências e violações de direitos cometidas por agentes de segurança pública em favelas e periferias. Essa face truculenta e abusiva das UPPs costumava ser ocultada ou pelo menos tangenciada na mídia burguesa tradicional. **Objetivo:** Nesse sentido, busca-se demonstrar a função social do jornalismo contra-hegemônico, sobretudo aquele realizado por e/ou em territórios sob disputa armada, onde o cotidiano é marcado pela militarização e pelo terror sistemático. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interdisciplinar, cujo marco teórico articula crítica midiática, criminologia radical e estudos anticoloniais. O trabalho se apoia numa revisão da literatura pertinente, nas áreas de jornalismo e segurança pública. Ele também decorre de um estudo comparativo de matérias e notícias veiculadas, de um lado, por jornais de grande circulação nacional, como *O Globo*, *UOL* e *Folha de São Paulo*, e, do outro, por jornais populares como *A Nova Democracia* e *Maré de Notícias*. **Discussão:** As UPPs foram um projeto recheado de promessas não cumpridas. A “pacificação” era propagandeada por autoridades e demais entusiastas como uma panaceia para todos os males da segurança pública fluminense. Em tese, a instalação de unidades de polícia dentro dos territórios combateria o tráfico de drogas e o poder das facções locais, diminuiria a criminalidade e a violência urbana, e também reduziria o número de civis mortos durante as operações, os abusos cometidos por agentes de segurança e a brutalidade dos batalhões especiais. Além de um “policimento comunitário” e de “proximidade”, as UPPs levariam direitos e serviços essenciais historicamente negados aos moradores de favelas e periferias, que passariam a ser tratados não mais como “inimigos” do Estado, mas como cidadãos plenos. Por muito tempo, o jornalismo burguês hegemônico sustentou esse mito, enaltecendo resultados, informações e dados tendenciosos sobre as UPPs, prontamente desmascarados por jornais que atuavam *in loco*. Em contato direto com os moradores afetados, esses jornais noticiavam uma miríade de novas e velhas violências, letais e não letais, provocadas pela convivência intensa dos territórios

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

“pacificados” com as forças policiais e militares. **Conclusão:** Execuções sumárias, desaparecimentos de corpos, torturas, agressões físicas e psicológicas, estupros e assédios sexuais, prisões arbitrárias, ameaças, cerceamento do direito de ir e vir, do direito ao trabalho e à diversão etc. Tudo isso é revelado e denunciado por um jornalismo contra-hegemônico enquanto padrões de violação de uma “paz armada”. Desse modo, jornais comunitários, populares e independentes, especialmente em contextos de terror do Estado, mas não apenas, prestam um serviço imprescindível para os direitos fundamentais de acesso à verdade, memória, justiça e reparação.